

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 5, Agustus 2023, Halaman 165-170
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8307381)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307381>

Pelatihan Blog Online di Desa Sitinjo Sumatera Utara

Jasael Simanullang¹, Ericky Benna Perolihin Manurung², Rafika S. Sembiring³,
Victor Saputra Ginting⁴

^{1,2,3,4}Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

Email: jasaelsimanullangg@gmail.com

Abstrak

Pelatihan blog online dan Literasi Digital untuk pelajar di Desa Sitinjo Kabupaten Dairi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar pembuatan blog dan pentingnya literasi digital kepada siswa dan siswi SMK. Pengabdian Masyarakat dilakukan terhadap pelajar yang tergabung dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Desa Sitinjo Kabupaten Dairi. Metode pembelajaran yang dilakukan selama pelatihan menggunakan ceramah, demonstrasi dan praktikum. Model pembelajaran menggunakan Project Based Learning (PjBL). Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Blog online dan pentingnya literasi digital yang menarik kepada pelajar di Desa Sitinjo Kabupaten Dairi.

Kata Kunci: *Pelatihan, MS Office, Blog*

Article Info

Received date: 20 July 2023

Revised date: 27 July 2023

Accepted date: 09 August 2023

PENDAHULUAN

Mitra Kegiatan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa tentu tidak terlepas dari keberhasilan proses pembelajaran di lembaga-lembaga serta institusi-institusi pendidikan tinggi di negara tersebut. Tahapan perubahan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah kemajuan peradaban yang lebih tinggi dan meresap secara utuh sebagai jati diri bangsa tersebut. Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi merupakan bukti nyata keberhasilan pembangunan. Peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi tidak hanya dilakukan pada pendidikan formal, namun juga dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal. Teknologi informasi memiliki perkembangan yang sangat pesat dan meliputi berbagai bidang. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Baik dalam proses pembelajaran formal di sekolah maupun nonformal berupa pelatihan di luar sekolah. Peran Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis melalui Program Studi Sistem Informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Sesuai dengan visi dan misi dari Program Studi Sistem Informasi dalam perkembangan teknologi informasi diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dengan adanya dukungan komponen masyarakat yang ada di wilayah sekitar Desa Sitinjo.

Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan judul program pengabdian masyarakat ini, metode penerapan ipteks yang dilakukan adalah berbentuk pendampingan untuk belajar MS Office dan Pembuatan Blog Online. Pola pendampingan dengan cara peserta KKN yang ada di Dusun tersebut secara berkala melakukan pendampingan dengan peserta. Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada Pemuda dan Pemudi Desa Sitinjo.
2. Untuk memberikan kontribusi pengelolaan manajemen desa.

3. Memberikan bekal yang nantinya bisa dikembangkan lebih baik untuk meningkatkan taraf kehidupan terutama ekonomi.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang dapat dari pelaksanaan program pengabdian ini adalah:

1. Bagi peserta bisa memperoleh tambahan pengetahuan terhadap MS Office untuk mendukung proses pengelolaan manajemen.
2. Bagi Desa Sitinjo bisa memberikan wawasan tentang perkembangan TI saat ini.
3. Bagi IB IT & B bisa memberikan kontribusi untuk pengabdian kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan dalam kegiatan Abdimas ini menggunakan Metode Ceramah dan Praktikum dan modul tutorial. Metode Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi literasi digital dan beberapa contoh manfaat media blog. Sedangkan metode praktikum dan modul tutorial digunakan untuk mempraktikkan pemuatan media web blog. Untuk model pembelajaran menggunakan penugasan berbasis proyek Project Based Learning (PjBL). Metode PjBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok (Goodman dan Stivers 2010). Model pembelajaran PjBL dipilih dalam kegiatan Abdimas ini karena mencakup pertanyaan, tantangan dan masalah untuk diselesaikan secara praktikum. Pertanyaan terkait dengan masalah pembuatan Blog. Sedangkan solusi yang ditawarkan berupa penggunaan aplikasi situs blog online dengan berbagai template yang siap untuk dipakai edit Selanjutnya menyapkan modul yang telah digandakan untuk kegiatan praktikum, proses penjelasan materi dan penugasan pada masing-masing peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MS Word dan MS Excel

Panduan Dasar MS Word Untuk menjalankan MS Word diperlukan langkah sebagai berikut:

- 1) Hidupkan komputer / Laptop buka icon MS Word.
- 2) Cara mengetik – Untuk mulai menulis di MS Word maka yang dilakukan adalah dengan langsung mengetik menggunakan keyboard. Bila kursor belum tampak maka cukup klik dulu dengan ‘klik kiri / biasa’ di baris paling atas halaman yang berwarna putih polos tersebut agar ketikannya mulai dari baris awal. Lebih lengkapnya baca : Panduan Lengkap Cara Mengetik Di Komputer PC dan Laptop.
- 3) Cara Menghapus Kata atau Kalimat – Untuk melakukan ini maka cukup dengan meletakkan kursor di depan tulisan (sebelah kiri kata pertama) lalu tekan tombol “Delete” di keyboard atau bisa juga letakkan kursor di sebelah kiri (belakang kata) dari kata atau kalimat yang akan dihapus lalu tekan tombol “Backspace” di keyboard. Bisa juga dalam belajar MS word ini kita mencari jalan pintas, misalnya pada cara ini kita cukup blok dulu kalimat atau paragraf yang akan dihapus lalu tekan tombol ‘delete’.
- 4) Cara Membuat Paragraf Baru atau pindah ke baris selanjutnya – Misalnya saja sudah selesai menulis 1 kalimat lalu mau lanjut di baris selanjutnya maka cukup tekan tombol “Enter” di keyboard.
- 5) Cara Membuat Huruf besar dan kecil – Caranya tekan tombol “Caps Lock” yang ada di sebelah kiri Keyboard. Tekan sekali untuk mengaktifkan huruf Besar atau Kapitalnya dan tekan sekali lagi untuk mengembalikan jadi huruf kecil lagi.
- 6) Cara Copy-Paste – Seringkan dengar istilah ini. Caranya cukup Blok dulu tulisannya kemudian tekan tombol Ctrl di pojok kiri bawah dan huruf C (Ctrl + C) di keyboard (ini untuk meng-copy tulisan). Selanjutnya untuk mempaste (memunculkan tulisan di halaman

lain) caranya cukup buka file ms Word yang akan menjadi tempat menyimpan (mempaste) lalu setelah itu klik dulu di baris dimana kita akan meletakkan kalimat yang kita copy, selanjutnya tinggal tekan Ctrl + V. Bisa juga dengan cara blok dulu kalimatnya lalu klik kanan di mouse lalu pilih “Copy”. Demikian juga kalau mau dipaste, diblok lalu klik kanan dan pilih menu ‘Paste’

- 7) Cara Blok Tulisan – Cara ini dilakukan untuk memilih kata, kalimat, atau paragraf tertentu yang akan diedit, apakah itu mengganti jenis hurufnya, memperbesar atau memperkecil tulisannya, mengcopy atau apa pun tujuannya. Yang jelas ini dilakukan untuk tujuan menentukan kata tertentu yang akan diubah atau diedit. Caranya cukup klik di bagian depan kata atau kalimatnya lalu tekan dan jangan dilepas, selanjutnya tinggal tarik kursornya hingga ke bagian akhir yang akan diblok. Memulai Microsoft Excel Untuk memulai menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

Cara Pertama

- a) Nyalakan Komputer terlebih dahulu
- b) Klik tombol Start pada Taskbar Komputer
- c) Pilih menu All Program, Pilih Microsoft Office
- d) Kemudian klik Microsoft Excel 2007 Cara Kedua
- e) Nyalakan Komputer terlebih dahulu • Double Klik icon Microsoft Excel 2007 yang ada pada Desktop Komputer Anda. Cara Ketiga
- f) Nyalakan Komputer terlebih dahulu
- g) Tekan kombinasi tombol Windows (bendera di pojok kiri bawah) dan tombol R secara bersamaan (Wndows+R), maka akan muncul kotak dialog kecil di pojok kiri bawah.
- h) Ketikkan Excel kemudian tekan tombol Enter. Membuat Blog Dalam tutorial ini, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, ketiga tahap ini harus dilalui dan seluruh isi blog di sunting sendiri. Tahap Pertama: Persiapan Hal paling pertama yang dilakukan sebelum membuat blog adalah persiapan. Apa saja yang harus disiapkan, tentu saja yang paling utama adalah perangkatnya, misal komputer atau notebook yang tentu saja tersambung dengan internet. Kalau tak memiliki, Anda bisa menyewanya di warnet. Setelah semua alat telah siap. Tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan. Ada dua tujuan dasar seseorang membuat blog. Sebagai sarana berbagi catatan, hobby dengan komunitas atau bahkan sebagai tempat curhat. Ada pula yang menjadikan blog sebagai mata pencaharian (bisnis online).

Jika Anda bertujuan menjadikan blog sebagai mesin pencari uang, maka Anda harus mengikuti tahap persiapan berikut ini;

- a. Mengetahui Apa Itu Blog
- b. Cari Tahu Bisnis Online
- c. Mengetahui Kata Kunci
- d. Melakukan Riset Kata Kunci, lalu
- e. Mengetahui Perbedaan Jenis Kata Kunci

Tahap Kedua: Membangun Setelah sedikit banyaknya mengetahui tentang blog dan melakukan riset atas tema blog yang akan dibuat, tahap selanjutnya tentu saja membangunnya. Membuat blog, utamanya Blogspot amat sangat mudah dan semua disediakan secara gratis. Berikut hal yang harus Anda lakukan;

- 1) Membuat Email
- 2) Membuat Blog Blogspot
- 3) Mengetahui Bagian dan Fungsi Dasbor Blogspot
- 4) Mengetahui Bagian Ikhtisar Blogspot
- 5) Mengetahui Lebih Jauh Tentang Blogspot / Blogger
- 6) Membuat Postingan/Artikel
- 7) Memodifikasi Tampilan Blogspot

- 8) Cara Membuat 'Baca Selanjutnya' di Postingan Blogspot
- 9) Cara Menampilkan Home/Beranda Pada Blogspot
- 10) Cara Menghilangkan Navbar dan Elemennya Pada Blogger
- 11) Cara Mengganti Logo Blogger (Favicon)
- 12) Cara Mudah Membuat Sitemap di Blogger
- 13) Cara Memasukkan Gambar Dalam Postingan Blog
- 14) Cara Membuat Kotak Script Dalam Postingan Blog
- 15) Cara Gampang Merubah Ukuran Header Blogspot o Cara Menampilkan Kolom Komentar Google+
- 16) Cara Mudah Menampilkan Tulisan Terbaru di Blogger
- 17) Cara Mudah Pasang Tombol Share di Blogspot
- 18) Cara Membuat Artikel Terkait Dibawah Postingan Blogspot
- 19) Cara Menempatkan Judul Blog Ditengah-tengah Cara Merubah Jarak Antara Judul Blog dengan Deskripsi Blog
- 20) Cara Menghilangkan Tulisan Subscribe to: Post (Atom)
- 21) Cara Memperbesar dan Mengecilkan Ukuran Font Postingan
- 22) Cara Memasukkan Video Kedalam Postingan Blog
- 23) Cara Merubah Judul dan Deskripsi Blogspot
- 24) Cara Menghilangkan Tulisan 'Power by Blogger'
- 25) Cara Menambah Link di Footer/Atribusi Blogger
- 26) Cara Menambahkan Link Pada Atribusi Blogspot
- 27) Membuat Auto Readmore dengan Gambar Diatas Teks
- 28) Cara Mudah Mengganti Tampilan Blogspot
- 29) Membuat Tab Menu Bar dengan Mudah di Blogspot
- 30) Mengganti Header Blogspot dengan Logo atau Gambar o Cara Menempatkan Judul Postingan Blog di Tengah Untuk pengaturan lainnya, Anda bisa mencari di halaman Sitemap atau +index.

Tahap Ketiga: Mengoptimalkan Setelah membuat, selanjutnya optimalisasi blog. Tentu Anda tak ingin sia-sia membuat blog tanpa pembaca. Ada banyak cara untuk melakukan optimalisasi ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jika tak ingin repot-repot, beriklan saja, namun jika tak punya dana lebih ada baiknya melakukan cara ini sendiri. Berikut hal yang harus dilakukan;

- 1) Mendaftarkan Blog ke Google
- 2) Menggunakan Webmaster Tools
- 3) Menggunakan Bing Webmaster
- 4) Membuat & Memasang Meta Tag di Blogger
- 5) Membuat Sitemap Sekaligus di Google Webmaster Tools
- 6) Verifikasi Blog di Situs Baru Alexa Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan SEO (Search engine optimization). Update akan dilakukan kemudian.

Tahap Keempat: Monetize Ketiga jumlah pengunjung blog Anda sudah tinggi, langkah selanjutnya adalah melakukan monetize. Walau pun tahap ini sebenarnya tidak begitu penting buat semua blog, utamanya mereka yang tak berniat mencari penghasilan di blog. Namun hal ini tentu juga harus diketahui. Berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk memonetize blog Anda; o Mengenal Apa Itu Google AdSense

- 1) Daftar Google AdSense dari Blogspot
- 2) Cara Memasang Iklan Google AdSense di Blogspot
- 3) Mengaitkan AdSense dengan Google Custom Search di Blog
- 4) Memasang Iklan AdSense di Bawah Judul dan Akhir Postingan
- 5) Mempercepat Loading Blog dengan Script Asinkron AdSense Itulah beberapa tahap dalam membangun blog blogspot menjadi profesional hingga mendatangkan penghasilan. Tentu

saja, tutorial di atas belum sepenuhnya lengkap. Namun setidaknya inilah gambaran yang harus Anda lakukan.

Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Versi terbaru dari Aplikasi Microsoft Office adalah Office 15 (Office 2013) yang diluncurkan 29 Januari 2013.

Gambar 2.1 Icon Microsoft Office

Blog merupakan singkatan dari web log[1] adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik (isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.

Evaluasi keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilihat dari dua sebagai indikator sebagai berikut:

1. Respon positif dari peserta.
2. Mampu memberikan manfaat bagi para peserta.

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk lebih memperbaiki hasil diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah Laptop
2. Peserta
3. Meja
4. Colokan listrik

SARAN

Sesuai dengan hasil yang telah dilaksanakan maka perlu ada perbaikan dari segi sarana dan pra sarana dan SDM baik dari pendamping maupun dari peserta

Referensi

- Dewojati, R. Kuncoro Wulan. "Pembuatan Blog Sebagai Media Ungkap Periklanan." *Journal Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009: 175 - 182.
- Dewojati, R. Kuncoro Wulan. "PEMBUATAN BLOGSEBAGAI MEDIA UNGKAP PERIKLANAN." *Anom*. (2020, 1 7). 5 Aplikasi Pembuatan Blog Online Terbaik dan Gratis. Retrieved 10 21, 2020, from <https://urbandigital.id/>: <https://urbandigital.id/aplikasi-desain-grafis-online-terbaik/>
- digipreneur. <https://digipreneur.site>. 5 1, 2019. <https://digipreneur.site/desain-yang-menarikmerupakan-salah-satu-kunci-dari-keberhasilan-promosi/> (accessed 5 3, 2020). <http://belajarexcelmudah.blogspot.co.id/2014/08/belajar-microsoft-excel-pemulamahir.html>
- <http://www.caraspot.com/tutorial-belajar-ms-word.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Blog>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
- Mabruri, Zuniar Kamaluddin. "Pelatihan Menulis Cerita Pendek Di SMP Negeri 2 Gemolong Kabupaten Sragen." *Prosiding Seminar Ekspose Abdimas STKIP PGRI PACITAN*, 2015: 73-75. Maulina, R. (2020, 1 7). *Jurnal Enterpreneur*. Retrieved 10 21, 2020, from <https://www.jurnal.id/id>